

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Estilo de Liderazgo de los Jefes de Servicios y su Relación con el Clima Organizacional
Autor/a	Lic. Durán, Fátima Noemí
Director/a	Mg. Prof. Taylor, Elizabeth
Resumen	<p>La presente investigación titulada tuvo como objetivo general determinar los estilos de liderazgo de los jefes de servicios de enfermería y su relación con el clima organizacional percibidos por el personal de enfermería asistencial en el hospital de una Fuerza de Seguridad de la C.A.B.A. La investigación fue del tipo descriptivo, prospectivo, transversal, con una población muestral de 150 enfermeros seleccionados, a través de un método probabilístico aleatorio, con criterios de inclusión y exclusión quienes respondieron los cuestionarios, para la medición de la variable “Estilo de Liderazgo” se utiliza el Test de liderazgo de Lewin y para la variable “Clima Organización” el cuestionario de Litwin y Stinger, previamente validadas y fiabilizadas. Se realizó el análisis descriptivo y la hipótesis se comprobó mediante la prueba de hipótesis Chi-Cuadrada, se concluyó que existe relación entre ambas variables ya que el valor $p = 0,03215$ o sea cumple con la condición de que $p\text{-valor} < 0.05$ lo que determina que el clima organizacional esta relacionado con el estilo de liderazgo con un nivel de confianza del 95% según la percepción del personal de enfermería de la Institución. Del análisis se destaca que 111 enfermeros perciben un estilo de liderazgo de los jefes de enfermería Democrático y un clima organizacional positivo.</p>
Palabras clave	Estilos de liderazgo, clima organizacional, enfermera, hospital, percepción.